

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej *Umysł i ciało* 15 września 2024

Daria Rogowska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ORCID: 0000-0001-8019-7365

Daria Rogowska, mgr; obecnie przygotowuje rozprawę doktorską pt. *Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy* w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; magister pedagogiki; ukończyła studium doktorskie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy; absolwentka zarządzania informacją oraz pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; absolwentka kierunku menedżersko-prawnego Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz z psychologii biznesu na tejże uczelni.

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

Published by Facta Ficta Research Centre in Wrocław under the licence Creative Commons 4.0: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To view the Journal's policy and contact the editors, please go to factafictajournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.18140762

15 września 2024 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa *Umysł i ciało*. W kontekście powyższego należy dodać, iż wydarzenie współorganizowały: fundacja Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Siedlcach oraz Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja odbyła się w formule online z wykorzystaniem platformy internetowej Discord. W obradach udział wzięli przedstawiciele instytucji naukowych z całego kraju. W ramach konferencji odbyło się kilka paneli. Podczas panelu I miały miejsce 3 następujące wystąpienia:

1. *Zdrowie psychiczne a zdrowie fizyczne* Wiktoria Tabor (Uniwersytet Rzeszowski)
2. *Komunikacja korporacyjna, która obniża stres. Dobrostan 2.0* (Magdalena Maruszczak, Szkoła Główna Handlowa)
3. *Mowa ciała w z życiu studentek* (Katarzyna Grzywińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Poruszono także następującą problematykę:

1. *Rola aktywności fizycznej w poprawie zdrowia psychicznego* (Krzysztof Nosal, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
2. *Współwystępowanie zaburzeń oddziaływania i uzależnienia od substancji psychoaktywnej, a ich konsekwencje dla zdrowia fizycznego* (Zofia Was, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
3. *Wpływ otyłości na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka przerwa* (Piotr Konarzewski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

W trakcie następnej sekcji konferencji przedstawiono poniżej wymienioną tematykę.

1. *Rywalizacja, perfekcjonizm, samoocena – psychologiczne życie tancerzy* (Weronika Skonieczna, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
2. *Terapia tańcem i ruchem jako metoda wspierania zdrowia psychicznego* (Aleksandra Tyszka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
3. *Zastosowania fotografii w terapii. Fotografia a Terapia w piaskownicy* (Sandplay Therapy) (Pola Sontowska, Uniwersytet Jagielloński)

W ramach tej części obrad skupiono się na następujących zagadnieniach:

1. *Wpływ choroby somatycznej na funkcjonowanie psychiczne chorego na przykładzie atopowego zapalenia skóry* (Paweł Olejnik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
2. *Depresja a choroby sercowo-naczyniowe* (Aleksandra Krakowiak, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
3. *Przegląd najnowszych informacji na temat zależności zdrowia psychicznego od składu mikrobiomu jelitowego* (Joanna Huk, Uniwersytet Opolski)

Konferencje zakończyły 3 wystąpienia obejmujące wymienioną problematykę.

1. *Wpływ umysłu na ciało – pacjent z zespołem Tourette'a* (Aleksandra Gwóźdź, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
2. *Rola aktywności zawodowej w kontekście problematyki niepełnosprawności. Odniesienia do przyjaznego środowiska pracy osób z niepełnosprawnością* (Daria Rogowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
3. *Konieczność interdyscyplinarnego podejścia do transhumanizmu jako problemu relacji umysł-ciało w świetle teorii umysłu rozszerzonego i poznania ucieleśnionego* (Weronika Szewczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej).

Po każdym z wystąpień w sesji wyznaczono czas na dyskusję uczestników. Odbywające się rozmowy na temat referatów stanowiły bogate źródło wiedzy, pozwalały pogłębić treści prezentowanych wystąpień. Świetnym dopełnieniem konwersacji były także pytania kierowane do prelegentów ze strony moderatorów poszczególnych sekcji konferencyjnych.

Interdyscyplinarne zagadnienia poruszone podczas wydarzenia dostarczyły bogatej wiedzy obejmującej różnorodne obszary tematyczne. Konferencja niewątpliwie może stać się bodźcem dla jej uczestników do poszerzenia zainteresowań i wiedzy w kontekście problematyki, która zwróciła ich uwagę, również praktycznej. Wydarzenie to stanowiło bez wątpienia szeroką płaszczyznę do poszerzania wieloaspektowej wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej. Tematyka zaprezentowana podczas obrad konferencyjnych może także dopełnić zdobytą już wiedzę, ale także zobaczyć tę już nabytą z nowej perspektywy oraz stać się inspiracją do podjęcia nowych wyzwań zawodowych. Zaprezentowana problematyka konferencyjna może niewątpliwie stanowić przydatne źródło wiedzy, dla jej prelegentów, ale także współpracowników poprzez przekazywanie zdobytych informacji. Wydarzenie ukazało także kierunki prowadzenia dalszych badań w obrębie zaprezentowanych aspektów, co można niewątpliwie uznać za bardzo cenne. Dużym atutem wydarzenia była także jej formuła, która pozwoliła poznać platformę Discord dającą np. możliwość swobodnej komunikacji oraz możliwości prowadzenia dyskusji w kularach online. Kolejny atut konferencji stanowiła jej szeroka dostępność wynikająca z przyjętej formuły, która pozwalała na połączenie się uczestników obrad z różnorodnych zakątków Polski.